

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТИРСАК БЎҒИМИ ПОСТТРАВМАТИК ВА ПОСТОПЕРАЦИОН КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ**Эранов Ш.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Таянч-ҳаракат тизимининг шикастлари ичида тирсак бўғимининг шикастлари 15% дан 24,5% гача учрайди ва бўғим шикастлари умумий сонининг 2% дан 4,3% ни ташкил этади. Тадқиқотнинг мақсади посттравматик ва операциядан кейинги контрактураларни профилактикаси ва даволашда янги замонавий ёндашув бўлиб, тирсак бўғими шикастларини эрта даволаш ва стабил-функционал остеосинтез қўллаб, эрта реабилитацияни бошлашдан иборат. Операциядан кейинги иммобилизацияни максимал ёзган ҳолатда бажариш, шунингдек реабилитация этапида нерв ту-тамларига (ревизия, невролиз, нерв транспозицияси) ва нейро-мушак системасига эътиборли бўлиш, қониқарли натижа олишга замин яратади.

Калим сўзлар: тирсак бўғими контрактураси, профилактика, реабилитация.

FEATURES OF TREATMENT AND REHABILITATION OF POST-TRAUMATIC AND POST-OPERATIVE CONTRACTURE OF THE ELBOW JOINT**Eranov Sh.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Among the injuries of the musculoskeletal system, elbow joint injuries account for 15% to 24.5% and from 2% to 4.3% of the total number of joint injuries. The aim of the study is to develop a new modern approach to the treatment and rehabilitation of post-traumatic and post-operative contractures, including early treatment of elbow joint injuries and the beginning of early rehabilitation using stable-functional osteosynthesis. Conducting postoperative immobilization in the maximum possible position, as well as paying attention to nerve bundles (revision, neurolysis, transposition of nerves) and the neuromuscular apparatus at the rehabilitation stage create the basis for obtaining a satisfactory result.

Key words: elbow joint contracture, rehabilitation.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА**Эранов Ш.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Среди травм опорно-двигательного аппарата травмы локтевого сустава составляют от 15% до 24,5% и от общего числа травм суставов от 2% до 4,3%. Целью исследования является разработка нового современного подхода к лечению и реабилитации посттравматических и послеоперационных контрактур, включающего раннее лечение повреждений локтевого сустава и начало ранней реабилитации с использованием стабильно-функционального остеосинтеза. Проведение послеоперационной иммобилизации в максимально возможном положении, а также уделение внимания нервным пучкам (ревизия, невролиз, транспозиция нервов) и нервно-мышечному аппарату на этапе реабилитации создают основу для получения удовлетворительного результата.

Ключевые слова: контрактура локтевого сустава, реабилитация.

e-mail: sherzod.eranov@mail.ru

Кириш. Жарроҳлик усулларнинг кўплигига қарамадан тирсак бўғимини ҳосил қилувчи суякларнинг синишларида функционал яхши натижа олишга эришиш қийин бўлапти. Бунинг сабаби бўғим биомеханикасининг ўзига хослиги, даволаш ва реабилитацияга дифференциал ёндашув йўқлигидандир [9]. Таянч-ҳаракат тизими шикасланишлари орасида, тирсак бўғими шикастлари 15%дан, 24,5%гача кузатилиб [3,4,5], шундан бўғимичи синишлари 2%дан 4,3%гача ташкил этади. Посттравматик ва операциядан кейинги функционал чекланишлар, консерватив ёки оператив муолажадан кейинги контрактуралар жуда кўп сонли бўлиб, 18,5%дан 85%гача учрайди [2,4]. Посттравматик асоратлар бўйича тирсак бўғими биринчи ўринни эгаллаб, 5,8%-6,2% бирламчи ногиронликка,

59,6% контрактураларга, 8,3% қўл ўқидаги деформацияларга, 9,1% бўғим юзалари дисконгруентлигига, 3,3% ҳолларда имплантлар миграциясига олиб келади [2,3,5].

Ҳаёт сифатига таъсир қилувчи функционал контрактуралар, бунда букилишни 130⁰ кам, ёзилиш 30⁰ кўпроқ (умумий амплитуда букилиши ва ёзилиши 100⁰ кам), ва пронацион-супинацион ҳаракатлар 50⁰ дан кўпроқ бўлишидан иборат бўлади [32]. Кўпинча функционал бузилишлар тирсак бўғимидаги травмалар натижасида, бўғимда геометрик ва биомеханик бузилишларга олиб келади [18]. Бунга суяк ва юмшоқ тўқималар шикастлари: “тирсак бўғимининг бахтсиз учлиги” елка дистал эпифиз бошчасининг синиши, эскирган ярим чиқиш ва тўлиқ чиқишлар, нотўғри битган ёки тирсак бўғимининг ташхисланмаган бўғимичи синишлари, ёлғон бўғимлар, ўзоқ иммобилизация, нотўғри анатомик репозиция, ностабил суякичи фиксацияси, юмшоқ тўқималар ва бўғим халтасининг шикастланишлари, ноадекват ва ўз вақтида бажарилмаган реабилитациялардан иборат. Бундан ташқари, диагностик хатолар, операциядаги техник ва тактик хатолар, остеосинтез усуллари ва фиксация типини танлашдаги хатоликлар, шунингдек интероперацион нерв тутамлари жароҳати, бойлам комплексларини травмасини ҳисобга олмаслик, тирсак бўғимини ҳосил қилувчи суякларни турли хил шикастланишларида даволашнинг аниқ алгоритми йўқлиги, шунингдек ўз вақтида комплексли реабилитация ўтказилмаслиги киради. Барча касалликларнинг учдан бир қисмида тирсак бўғимидаги шикастларнинг асоратига, гетеротопик оссификация ва контрактураларга олиб келади [9,11,17]. Бош ва орқа мия жароҳати, куйиш, ётоқ яралар, инфекция асоратлар, шунингдек гетеротопик оссификациялар ҳосил бўлиши эхтимолини оширади [18]. Тирсак бўғимидаги гетеротопик оссификация ва чандикли дегенерациялар, бўғимда посттравматик контрактура ва артрозларга олиб келади, бунинг сабаби эса бўғимичи гематомаси, шиш ва параартикуляр тўқималарга қон қуйилиши ҳисобланади [2,11]. Бундан ташқари, посттравматик контрактураларнинг келиб чиқиши, травма муддати, даволовчи муассасага мурожаати, шунингдек ўз вақтида ўтказилган адекват реабилитацияга боғлиқдир. Куринний И.М. ва Страфун О.С. билан суякларининг проксимал қисми синишлари билан 2 ойдан кейин мурожаат қилган барча беморларда контрактуралар келиб чиқади, бу эса кейинги даволаш этапини қийинлаштиради деб эътироф этишган [8].

Адабиётларда кўпинча 2 та тасниф қўлланилади: Кау ва Morrey таснифлари [22]. Кау таснифи тирсак бўғимидаги структура ўзгаришларига, Morrey таснифи эса этиологияси ва анатомик локализацияга асослангандир [22]. Кау таснифи 5 та типга бўлинади: юмшоқ тўқимали контрактура (1-тип), юмшоқ тўқимали оссификацияли контрактура (2-тип), юмшоқ тўқимали контрактура, бўғимичи синиши фонида (3-тип), юмшоқ тўқимали контрактура бўғимичи синиши ёки нотўғри битган синиқ фонида (4-тип) ва ҳаракатни чекловчи посттравматик суяк блоки (5-тип) [22].

Morrey таснифида 3 типдаги контрактура бўлиб: ташқи, ички ва аралаш турлари тафовут этилади. Ташқи контрактура бўғимдан ташқари сабабларга боғлиқ бўлиб, бунда бўғим халтаси, коллатерал бойламалар ва мушаклар, шунингдек гетеротопик оссификациялар ва бўғимдан ташқари нотўғри битаётган синишлар сабаб бўлади. Ички контрактура бўғимичи чандиклари, таначалари, остеофитлар, бўғим юзаларининг силжиши сабаб бўлади. Бўғимичи патологиялари туфайли юзага келадиган ташқи контрактуралар, аралаш контрактуралар деб таснифланади.

Посттравматик ва операциядан кейинги контрактуралар профилактикасида консерватив ва оператив муолажалардан кейин эрта реабилитацияни утказиш талаб этилади. Консерватив муолажа даволовчи врачнинг кузатуви остида, этаплилигини таъминлаш ва ўз вақтида реабилитацияни буюриш орқали амалга оширилади. Стабил синиқларда ёки силжимаган синишларни консерватив даволашда кўпгина муаллифлар тирсак бўғими 3-4 ҳафта иммобилизация қилиш: тирсак бўғимида 30⁰-60⁰ букилган [7], ёки 90⁰ [19]; билан суяклар мушаклари максимал бўшашган ҳолатда фиксацияланади; фаол букиш ва ёзиш 3 ҳафтадан кейин [3,7], пронация – супинация 4-5 ҳафтада [1,3] бошланади. Тожсимон ўсиқнинг силжимаган синиши ва тирсак суягининг проксимал қисмидан синишларида 3-6 ҳафтага 90⁰ букилган ҳолда иммобилизация қилиш [19]. Айрим илмий ишларда иммобилизация муддатини 6-8 ҳафтагача чўзиш тавсия этилади.

Тирсак бўғимининг посттравматик контрактуралари ва артрозларини камайтириш учун, елка суягининг эпиметафизар бўғимичи синишлари, биланнинг бошчаси, бўйинчаси, тирсак суягининг тирсак ўсимтаси ва тожсимон ўсимтаси, тирсак бўғимидаги синиб-чиқишларда кўпинча очик репозиция, тирсак бўғимининг ҳамма структурасини тиклаш ва биомеханик стабиллик ва суякичи мустаҳкам фиксацияси зарур. Бу усул тирсак бўғимининг функциясини эрта тикланишига ёрдам беради [2,3]. Бўғимнинг оғир жароҳатларида, билан суяги бошчасини тиклашнинг иложи бўлмаса, билан суяги бошчасини эндопротезлаб суяклар узунликлари тикланади [6,9].

Кўпчилик муаллифлар тирсак бўғими контрактурасида бўғим функциясини аниқлашда чуқур текшириб, қайси компонентлари контрактураларга олиб келганлигини аниқлаш зарурлигини

таъкидлашади [18,22]. Салазар ва ҳам мулаллифлари оссификатларни олишда тирсак нервнинг транспозициясини қилмаслик, операциядан кейинги ҳаракат чекланишига олиб келишини эътироф этишади [21]. Операцияга режалаштиришдан олдин ва операция пайтида нерв тутамларининг ҳолатини билиш зарур (ревизия, невролиз, нерв транспозиция).

Травмадан кейинги 24 соат ичида операция қилинган беморларда, ўзоғи билан 5-7 кунда гематома сўрилгандан сўнг, оқибатини аниқлаш мумкин бўлади. Операциядан кейинги даврда гематома ҳосил бўлиш хавфини олдини олиш: гипотермия, қўлини кўтариб ётиш биринчи кунлари, 1-2 кун мобайнида совуқ эритмалар билан фаол дренажлаш. Травмадан ёки операциядан кейин биринчи кундан бошлаб, тўқималар чандиқланишини ва гетеротопик оссификатлар профилактикаси учун, айрим олимлар индометацин, айрим ҳолатларда радиацион терапия тавсия этилади [3,7,24]. Аммо яллиғланишга қарши воситаларни, гетеротопик оссификатлар олдини олиши аниқ эмас ва бу кўпинча клиник текширувлар ўтказилишини талаб этади.

Шубҳасиз тўлиқ репозиция ва функционал стабилизация, тирсак бўғими синиқларида яхши натижа беради. Бўғим атрофи ва бўғимичи синиқларида операциядан кейинги эрта бўғимни ҳаракатлантириш, бўғимнинг тикланиш калити ҳисобланади [2,3].

И.Н. Куринной, О.С. Страфун, В.А. Калантирская, В.В. Клчаевский, J.V. Jupiter ва бошқалар эътирофича, операциядан кейин тирсак бўғими тўлиқ ёки максимал ёзилган ҳолатда тўғри иммобилизация қилиб, реабилитация жараёнини бошлаш зарур. Тирсак бўғимини тўлиқ ёзилган ҳолатда шиналар ёрдамида иммобилизация қилиш, бўғимичи ва бўғим атрофи тўқималарини босиб, қон кетишини тухтатиб, суюқлик экстравазациясини таъминлайди [13]. Икки ва ундан ортиқ суяклар синишини консерватив ва оператив даволашда шарнирли ортезларни қўллаш афзаллиги аниқланган [3,7]. Физиологик бўлмаган бурчакда бўғимни иммобилизация қилиш, бўғимда миоген компонентли букилган контрактура келиб чиқишига олиб келади [1].

Кўпгина муаллифлар операциядан кейиноқ [7,8,9,15], айримлари операциядан кейинги 7-8 кунгача актив реабилитацияни бошлаш кераклигини таъкидлашади [12,21,24]. Операциядан кейинги яқин даврда, яллиғланишнинг ўткир фазасида, минимал таъсир қилиш, мушакларни бўшаштиришга ва оғриқни камайтиришга қаратилиши керак. Бу эса билан ва елкани массаж қилиш, бунда тирсак бўғимини массаж қилиш тавсия этилмайди, чунки бу ҳолат оғриқни кучайтиради.

Тирсак бўғимидаги травма ва операциялардан кейин физиотерапия белгиланмайди. Доимий пассив реабилитацияга ҳам рухсат берилмайди [4,20,22]. Биринчи икки ҳафта ичида секин, пассив букилиш, супинация – пронация ҳаракатлар қон айланиш ва тўқимаичи суюқликларини ҳаракатини таъминлайди. Бўғимни агрессив ишлатишдан эҳтиёт бўлиш лозим. Тирсак бўғимининг қон билан таъминланиши ва иннервациясининг ўзига ҳослиги туфайли, ўзоқ вақт ёки тез-тез бўғимини таъсирлаш натижасида склероз ёки бўғим халтасининг синовиал тўқимасининг метоплазияси, фиброз тоғай тўқимасига айланади ва бўғимичида чандиқли тўқима, оссификатлар ҳосил бўлишига олиб келади. Фаол машқлар икки бошли мушакнинг бўшашига, рефлектор оғриқ реакциясини камайтиришга, мушак дисбалансини коррекция қилинишга қаратилиш керак. Механотерапия юк билан 1,0-1,5 ойдан кейин белгилаш тавсия этилади. Оператив муолажага комбинирланган ёндашув, операциядан кейинги реабилитация даврини 10-20 кунга қисқартирди [10]. Операцияга комплекс ёндашув ва операциядан кейинги реабилитация, махсус шфохонада утказилишига қарамасдан, аъло ва яхши натижалар 80,4% ташкил этади [7,8,22]. Тирсак бўғимининг постиммобилизацион ёки операциядан кейинги контрактураларини даволашда, этапли статик ёки динамик ортезлар қўллаш ва пассив оғриқсиз ҳаракатлар билан бажариш, юмшоқ туқималарни чўзиш ва узайтириш, ижобий таъсир этади [14,24].

Комплексли даволаш бу, реабилитация муолажалари, электростимуляция, рефлексотерапия, массаж, изометрик гимнастика ва позитив психотерапиядан иборат. Консерватив муолажа бир йил давомида натижа бермаса [11] ёки ўзгариш бўлмаса, артроскопик ёки очиқ усулдаги операция утказилиб, реабилитация натижасида бўғим структураси ва геометрияси тикланади [24]. Этапли гипсли боғламалар, физиотерапия муолажалари билан реабилитация 53,9% қониқарли натижага эришилади. Дистракцион артролиз ва ташқи шарнир аппаратларини қўллаш орқали 80% яхши натижага эришилади [4]. Мураккаб ҳолатларда эса эндопротезга кўрсатма бўлади.

Хулоса. Посттравматик ва операциядан кейинги тирсак бўғими контрактуралари, замонавий ортопедия ва травматологиянинг долзарб муоммоларидандир. Қониқарсиз натижалар ва ногиронликка олиб келиши нафақат тиббий, балки ижтимоий аҳамиятга эгадир. Бугунги кунда “олтин стандарт” бўйича тирсак бўғими посттравматик ва операциядан кейинги контрактураларини даволаш, ўрганишни ва самарали йўллари излашни талаб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бабовников Алексей Валерьевич. Диагностика и лечение переломов костей, образующих локтевой сустав: диссертация ... доктора медицинских наук: Москва, 2009.
2. Бен Эль Хафи Хассан Профилактика посттравматических контрактур локтевого сустава при лечении около- и внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости, диссертация ... кандидата медицинских наук: Ярославль, 2010.
3. Бойко И. В. Принципы и методы лечения контрактур локтевого сустава / И. В. Бойко, Л. Ю. Науменко, Д. С. Носивец // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. – С. 140-145.
4. Бойко, І. В. Хірургічне лікування та медико-соціальна експертиза хворих з наслідками травм ліктьового суглоба [Текст]: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.21 / І.В. Бойко; Укр. держ. НДІ медико-соц. пробл. інвалідності МОЗ України, Ін-т травматології та ортопедії АМН України. – К., 2009. – 38 с.
5. Жаворонков Е.А. Функциональные результаты после эндопротезирования головки лучевой кости / Жаворонков Е.А., Скороглядов А.В., Коробушкин Г.В. и др. Российский медицинский журнал. - 2012. - №2. - С. 14-17.
6. Калантырская В.А, Ключевский В.В. Лечение вне и внутрисуставных повреждений локтевого сустава Мир науки, культуры, образования Выпуск № 2(45) / 2014 С 337-343.
7. Курінний І. М., Страфун О. С. / Особливості реабілітації хворих із переломами головки променевої кістки після реконструктивних оперативних втручань // Травма. – 2014. – Т. 15, № 1. – С. 88-92
8. Курінний І.М., Страфун О.С., Богдан С.В. Особливості остеосинтезу при "нещасливій тріаді" ліктьового суглоба // проблеми травматології та остеосинтезу. – 2015. -№ 2 (2) .- с. 20
9. Лоскутов А.Е. и соавт. Опыт медицинской реабилитации больных с повреждениями локтевого сустава / А.Е. Лоскутов, А.Н. Кондрашов, Д.А. Синегубов, И.И. Жердев // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2005. – №2. – С. 54-60
10. Солдатов Ю.П., Макушин В.Д., Чепелева М.В. Профилактика послеоперационной оссификации тканей локтевого сустава // Гений ортопедии. — 2005. — № 3. — С. 11-14.,
11. Солдатов, Юрий Петрович. Реконструктивно-восстановительное лечение последствий поврежденный локтевого сустава с применением аппарата Илизарова: диссертация ... доктора медицинских наук: Курган, 2004
12. Bain GI, Mehta JA, Heptinstall RJ. The dynamic elbow suspension splint. J Shoulder Elbow Surg. 1998; 7(4):419–21.
13. F.S. Kaplan, D.L. Glaser, N. Hebel, E.M. Shore /Heterotopic ossification // J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2004.— Vol. 12. — P. 116-125.
14. Heterotopic Ossification Treatment & Management Updated: Apr 02, 2015 Author: John Speed
15. Ikeda M., Sugiyama K., Kang C., Takagaki T., Oka Y. Comminuted Fractures of the Radial Head. Comparison of Resection and Internal Fixation // J. Bone Joint Surg. Am. — 2005. — № 87. — P. 76-84.,
16. Jupiter JB, O’Driscoll SW, Cohen MS. The assessment and management of the stiff elbow. Instr Course Lect. 2003;52:93–111.,
17. Kovar, Florian M et al. “Incidence and Analysis of Radial Head and Neck Fractures.” World Journal of Orthopedics 4.2 (2013): 80–84. PMC. Web. 4 Jan. 2017
18. Lindenhovius AL, Jupiter JB. The post-traumatic stiff elbow: a review of the literature. J Hand Surg [Am]. 2007;32(10):1605–23.
19. MacDermid J.C., Vincent J.I., Kieffer L., Kieffer A., Demaiter J., MacIntosh S. A Survey of Practice Patterns for Rehabilitation Post Elbow Fracture // The Open Orthopaedics Journal. — 2012. — Vol. 6. — P. 429-439.
20. Nandi, Sumon et al. “The Stiff Elbow.” Hand (New York, N.Y.) 4.4 (2009): 368–379.
21. O’Driscoll SW, Giori NJ. Continuous passive motion (CPM): theory and principles of clinical application. J Rehabil Res Dev. 2000;37(2):179–88.
22. Robinson C, Lyons J, Evans PJ, Lawton JN, Graham T, Polster J, et al. Postoperative single fraction radiation for prevention of heterotopic ossification after elbow surgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007;69(3):S545.
23. Salazar D et al. Heterotopic ossification of the elbow treated with surgical resection: risk factors, bony ankylosis, and complications. Salazar D, Golz A, Israel H, Marra G. Clin Orthop Relat Res. 2014 Jul;472(7):2269- 75.
24. Veltman ES, Doornberg JN, Eygendaal D, van den Bekerom MP Static progressive versus dynamic splinting for posttraumatic elbow stiffness: a systematic review of 232 patients. Arch Orthop Trauma Surg 2015; 135:

Иқтибос учун: Эранов Ш.Н. Тирсак бўғими посттравматик ва постоперацион контрактурасини даволаш ва реабилитациясининг хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 471–474. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16486403>